

3. ИННОВАТИКА, ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

УДК 65.018

DOI 10.5281/zenodo.13960870

ГОРДЕЕВА Наталья Васильевна¹,

БОРИШОВЕЦ Ксения Вячеславовна¹

¹ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы»,
ул. Челюскинцев, 163а, Донецк, Россия, 283015

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

В данной статье рассматриваются ключевые факторы, оказывающие существенное влияние на финансовую устойчивость предприятий машиностроительной отрасли. Эта область экономики, представляющая собой важный сегмент в структуре производства, подвержена ряду внутренних и внешних рисков, которые могут влиять на финансовую устойчивость предприятий. Авторы анализируют различные аспекты, такие как уровень задолженности предприятий и эффективность использования их активов. Эти параметры важны для понимания общей финансовой ситуации и могут помочь сделать окончательные выводы.

В исследовании используются как количественные, так и качественные методы анализа, позволяющие глубже понять взаимосвязь между финансовыми показателями и факторами бизнеса. Результаты исследования могут быть полезны и имеют практическую ценность для руководства предприятий, экономистов и менеджеров. Они предоставляют информацию, необходимую для принятия обоснованных управленческих решений, направленных на повышение финансовой устойчивости предприятий.

Кроме того, статья содержит конкретные рекомендации, что значительно повышает ее практическую значимость. Авторы предлагают способы оптимизации финансовых потоков, управления активами и снижения риска чрезмерной задолженности, что поможет предприятиям укрепить свои позиции на рынке. В результате эти рекомендации могут послужить основой для разработки стратегий, направленных на поддержание финансового состояния и устойчивости предприятий в условиях меняющейся экономической ситуации.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, предприятие, машиностроение, прибыль, развитие, управление.

Постановка проблемы. Результаты исследования показали, что машиностроение Донецкой Народной Республики в 2014-2023 годах ориентировано на производство машин и оборудования для базовых отраслей промышленности, а именно: угледобычи, металлургии, энергетики, сельского хозяйства, сферы услуг и товаров народного потребления. Продукция предприятий машиностроительной отрасли Республики включает буровое и проходческое оборудование, бытовое холодильное и морозильное оборудование, трансформаторы, вентиляторы, лифты, подъемники и конвейеры и др. Производство машин и оборудования для основных отраслей промышленности Республики сосредоточено на производстве машин и оборудования для угледобычи, металлургии, энергетики, сельского хозяйства, сферы услуг и потребительских товаров.

Установлено, что к 2014 году более 150 машиностроительных предприятий на республиканском регионе выпускали широкий спектр продукции, ориентированной на рынок СНГ. Под влиянием внешних факторов с 2015 года большинство предприятий машиностроительной отрасли, расположенных на территории Донецкой Народной Республики, возобновили экономические отношения с Российской Федерацией, что позволило им расширить ассортимент предоставляемых товаров или услуг. Как выявлено рядом отечественных ученых «актуальными остаются проблемы эффективной деятельности, планирования бизнеса и управления. Кроме того, это важный сектор», который обеспечивает стабильный уровень занятости и выполняющий основные функции, связанные с развитием экономики [1].

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы определения финансовой устойчивости предприятий машиностроительной отрасли, которая непосредственно способствует улучшению социально-экономической ситуации в государстве, рассматривался многими как зарубежными, так и отечественными экономистами. Основные их результаты заложены в работах таких ученых, как Л.Л. Бунтовская [3], Л.М. Кузьменко [5], Н.Д. Кулинкович [6], С.В. Салита [14] и др. Вместе с тем, несмотря на серьезные достижения в теоретических исследованиях и методических разработках выявленных проблем, на сегодняшний день не получили своего разрешения ряд вопросов, касающиеся современных условий развития бизнеса машиностроительной отрасли Донецкой Народной Республики.

Цель исследования. Целью данной статьи является: *на теоретическом уровне* – сформировать авторскую позицию относительно важности деятельности предприятий машиностроительной отрасли в современных условиях, выделяя факторы влияния; *на методическом уровне* – усовершенствовать аналитический и диагностический инструментарий исследования уровня финансовой устойчивости предприятия на основе статистического анализа параметров их деятельности.

Изложение основного материала. Как отмечено в научном труде Н.А. Одинцовой и В.Ю. Дорофеевой, в современных условиях «анализ финансового состояния предприятия и его устойчивости необходим для успешной организации и планирования его деятельности» [9]. Однако, исследование, предложенное Л.Л. Бунтовской и С.Ю. Бунтовским показывает, что «проблема стабилизации и повышения эффективности социально-экономического развития приобретает особую значимость для Донецкой Народной Республики как нового субъекта Российской Федерации» [3]. Поэтому анализ проблем развития как отдельных предприятий, так и отрасли экономики в целом, особенно машиностроения, с учетом новой индустриализации важен как на политико-экономическом, так и на информационно-технологическом уровне, поскольку новая индустриализация – возможность дать новую жизнь традиционным отраслям Донбасса на основе коренного обновления и интенсивного развития такой базовой отрасли национального региона, как машиностроение. Эта отрасль оказывает огромное влияние на экономику Республики в целом. Согласно данным, опубликованным ГУ «Институт экономических исследований», доля экспорта машиностроительной отрасли Республики занимает третье место после металлургического производства и пищевой промышленности. Установлено, что объем экспорта предприятий машиностроительной отрасли в 2020 году снизился на 2,6% по сравнению с 2019 годом и составил 4,2 млрд рублей. На долю Российской Федерации приходится 97,3%, а на Луганскую Народную Республику – 2,7 % экспорта [12].

Учитывая, что машиностроение является одной из приоритетных отраслей, возникает необходимость выявления факторов и проблем его устойчивого экономического развития.

Установлено, что основной задачей любого предприятия является получение положительного результата от своей деятельности, то есть прибыли, поэтому предприятия машиностроительной отрасли не являются исключением. Для достижения этого положительного результата действия всех сотрудников и руководства предприятий должны быть направлены на поддержание финансовой стабильности.

На финансовую устойчивость предприятия напрямую влияет ряд факторов, а именно: место возникновения, структура, прогнозируемость, степень влияния и сроки. Предложенная классификация может быть использована не только для анализа финансовой устойчивости, но и для прогнозирования и определения дальнейшего развития предприятия. С общетеоретической точки зрения, «прогнозирование («форсайт» – «возможно, будет») означает описание возможных и желательных аспектов, состояний, решений проблем, связанных с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности предприятия» [2; 8].

Необходимо более подробно рассмотреть факторы влияния в зависимости от места их возникновения (рис. 1), так как именно они формируют финансовую политику предприятия. Следует отметить, что внутренние и внешние факторы взаимосвязаны, но их влияние на финансовую устойчивость предприятия может быть разнонаправленным, то есть положительным и отрицательным [4; 15-16].

Положительное влияние конкретного фактора может быть снижено или полностью сведено на нет негативным влиянием другого, более важного фактора.

Как правило, для достижения финансовой устойчивости необходим финансовый анализ. Анализ финансовой устойчивости предприятия предполагает последовательное, поэтапное рассмотрение всех параметров, связанных с ведением хозяйственно-экономической деятельности.

Оценка финансовой устойчивости предприятия должна проводиться в следующем порядке: анализ абсолютных показателей; анализ относительных показателей; анализ показателей платежеспособности.

Абсолютные показатели финансовой устойчивости характеризуют наличие и способность обеспечить предприятие оборотными средствами (запасами) за счет различных источников их формирования.

Существует три коэффициента, характеризующие источники формирования запасов и затрат:

наличие собственных средств (СОС) – определяется как разница между собственным капиталом и непередаваемыми активами предприятия;

наличие собственных и долгосрочных заемных средств (ССЗ) – определяется путем увеличения предыдущего коэффициента на сумму долгосрочных обязательств;

наличие общих источников (ОИ) – определяется путем увеличения предыдущего коэффициента на сумму краткосрочной задолженности.

Трём показателям наличия источников финансирования запасов соответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками их финансирования:

излишек (+) или дефицит (-) собственных средств (Φ^C);

излишек (+) или дефицит (-) собственных и долгосрочных заемных средств (Φ^D);

излишек (+) или дефицит (-) общих средств (Φ^O).

Расчет трех признаков резерва с источниками их формирования позволяет различать типы финансовой устойчивости. Трехмерный показатель, который используется в данном случае, отражен в виде следующей формулы:

$$S = \{S_1 (\pm\Phi^C), S_2 (\pm\Phi^D), S_3 (\pm\Phi^O)\}, \quad (1)$$

где функция определяется:

$$S(\Phi) = \begin{cases} 1, & \text{если } \Phi \geq 0, \\ 0, & \text{если } \Phi \leq 0, \end{cases} \quad (2)$$

Рис. 1. Факторы влияния на финансовую устойчивость предприятия по месту возникновения

Согласно значению функции, определяется тип финансовой устойчивости (табл. 1).

Таблица 1. Показатели по типу финансовой устойчивости

Показатели	Тип финансовой устойчивости			
	Абсолютная S={1,1,1}	Нормальная S={0,1,1}	Предкризисная S={0,0,1}	Кризисное состояние S={0,0,0}
$\Phi^C = \text{СОС-ЗЗ}$	$\Phi^C \geq 0$	$\Phi^C < 0$	$\Phi^C < 0$	$\Phi^C < 0$
$\Phi^D = \text{ДИ-ЗЗ}$	$\Phi^D \geq 0$	$\Phi^D \geq 0$	$\Phi^D < 0$	$\Phi^D < 0$
$\Phi^O = \text{ИВ-ЗЗ}$	$\Phi^O \geq 0$	$\Phi^O \geq 0$	$\Phi^O \geq 0$	$\Phi^O < 0$

В табл. 2 представлен подробный расчет показателей абсолютной финансовой устойчивости на примере машиностроительной компании ООО «УНИВЕРСАЛГРУПП». На основании данных, можно сделать вывод, что в 2022 году предприятие имело абсолютный тип финансовой устойчивости, который характеризовался высокой платежеспособностью, а также независимостью от внешних источников финансирования. Однако в 2023 году наблюдается увеличение резервов предприятия на фоне увеличения обязательств, поэтому финансовая устойчивость снизилась до докризисного уровня, что свидетельствует о необходимости рассмотрения дополнительных источников финансирования и увеличения собственного капитала за счет увеличения прибыли [10].

Таблица 2. Абсолютные коэффициенты финансовой устойчивости

Показатель	2022 г., тыс. руб.	2023 г., тыс. руб.	Изменение
Общая величина запасов и затрат (ЗЗ)	9193,2	13420,2	4227
Наличие собственных оборотных средств (СОС)	11964,4	13144,4	1180
Долгосрочные источники (ДИ)	11964,4	13144,4	1180
Общая величина источников (ВИ)	13079,6	19559,7	6480,1
$\Phi^C = \text{СОС} - \text{ЗЗ}$	2771,2	-275,8	-3047
$\Phi^D = \text{ДИ} - \text{ЗЗ}$	2771,2	-275,8	-3047
$\Phi^O = \text{ВИ} - \text{ЗЗ}$	3886,4	6139,5	2253,1
Трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации	{1,1,1}	{0,0,1}	-

На втором этапе анализа необходимо рассчитать основные коэффициенты финансовой устойчивости (табл. 3).

Сравнительные коэффициенты финансовой независимости – финансовые коэффициенты, которые рассчитываются на основе соотношения баланса между коэффициентами активов и пассивов. Анализ показателей осуществляется путем сравнения их значимости со стандартами и изучения их динамики в течение нескольких лет.

Показателями, характеризующими финансовую устойчивость предприятия, являются: соотношение собственного и заемного капитала, обеспеченность собственными оборотными средствами, финансовая независимость (автономия), коэффициент финансовой зависимости и др. Анализ относительных коэффициентов показывает, что к

2024 году произойдет увеличение внешнего капитала, что является нормальным, так как в этом случае коэффициент соотношения собственного и иностранного капитала стремится к наиболее оптимальной форме.

Таблица 3. Относительные показатели финансовой устойчивости

Показатель	Формула	2022 г.	2023 г.	Изменение
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	Заемный капитал / Собственный капитал	0,077	0,417	0,339
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	(Собственный капитал – Необоротные активы) / Оборотные активы	0,915	0,672	-0,243
Коэффициент финансовой независимости (автономии)	Собственный капитал / Валюта баланса	0,928	0,706	-0,222
Коэффициент финансовой зависимости (концентрации заемного капитала)	$K_{\text{кон. ЗК}} = 1 - K_{\text{авт.}}$	0,072	0,294	0,222

Абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости широко используются в аналитической работе. Именно этот этап анализа имеет большое значение для управления финансовой устойчивостью предприятия.

Третьим и заключительным этапом анализа финансовой устойчивости является расчет относительных коэффициентов ликвидности и платежеспособности (табл. 4).

Таблица 4. Анализ коэффициентов ликвидности и платежеспособности

Показатель	Формула	2022 г.	2023 г.	Изменение	Норматив
Коэффициент общей ликвидности	$K_{\text{об. л.}} = \frac{A1+A2+A3}{\Pi1+\Pi2}$	11,73	3,05	-8,68	>2,0
Коэффициент промежуточной ликвидности	$K_{\text{пр. л.}} = \frac{A1+A}{\Pi1+\Pi2}$	3,48	0,96	-2,52	>1,0
Коэффициент срочной ликвидности	$K_{\text{ср. л.}} = \frac{A1}{\Pi1+\Pi2}$	0,95	0,13	-0,81	>0,2
Коэффициент платежеспособности	$K_{\text{плат.}} = \frac{\text{Собственный капитал}}{\Pi1+\Pi2+\Pi3}$	0,77	0,42	-0,35	0,5-0,7

По результатам анализа ликвидности и платежеспособности предприятия прослеживается тенденция к ухудшению финансовых коэффициентов. В 2023 году нормативному значению соответствует только коэффициент общей ликвидности, что свидетельствует о неспособности предприятия погасить все обязательства исключительно за счет собственных средств. Следует также отметить, что основной причиной такого ухудшения является увеличение в 2023 году обязательств и дебиторской задолженности на 5300 тыс. руб. и 2479 тыс. руб. соответственно.

На основе анализа, проведенного машиностроительным предприятием ООО «УНИВЕРСАЛГРУПП», можно выявить основные причины ухудшения финансовой устойчивости предприятий машиностроения: увеличение запасов предприятия, из которых большая доля приходится на готовую продукцию, и увеличение дебиторской задолженности, что, в свою очередь, приводит к формированию долгового финансирования, такого как обязательства. Эффективная маркетинговая программа позволит решить сложившуюся ситуацию. Кроме того, текущие структурные проблемы в машиностроении усугубляются разрушением существующих тесных связей в области производства, обработки, регулирования, сертификации и т.д. в связи с изменением доли металлургического и горнодобывающего секторов в структуре экономики Донецкой Народной Республики.

В то же время современному развитию машиностроения будет способствовать реализация Президентского указа №657 от 15 ноября 2021 года, который предусматривает допуск товаров из Донецкой и Луганской Народных Республик на российские рынки без временного применения товарных квот на экспорт и импорт [11].

Стратегические направления обновления и развития инженерного комплекса Республики предусматривают создание некоего концерна общего машиностроения, который поставит перед собой следующие задачи: в части подготовки производства – обеспечение надежных поставок сырья, материалов и комплектующих по разумным ценам; в части производства – распространение использования оборудования предприятий внутри концерна, тем самым снижая затраты за счет специализации и увеличения производства, а также создания единого ассортимента продукции [7; 13].

Выводы и перспективы дальнейших исследований. На основе оценки факторов показано, как современные условия развития бизнеса влияют на финансовую стабильность машиностроительной отрасли Донецкой Народной Республики. В условиях сложной финансово-экономической ситуации, связанной с внешними глобальными проблемами и внутренней социально-экономической и политической ситуацией, машиностроительным предприятиям рекомендуется принимать все возможные меры для стабилизации финансово-экономической деятельности. Для этого необходимо: проводить постоянный мониторинг и оперативный анализ показателей финансового состояния предприятия с учетом отраслевой специфики; улучшить и стабилизировать финансово-налоговое законодательство в соответствии с Российской Федерацией; обеспечить возможность использования льготных кредитов предприятиям машиностроительного сектора; улучшить информационно-методическое обеспечение анализа и формы финансовой отчетности; адаптировать зарубежные методы анализа финансового состояния к хозяйственной практике субъектов народного хозяйства; обеспечить эффективное управление машиностроением путем разработки плановых документов по его развитию; разработать и реализовать программу мероприятий по восстановлению активной части основных средств предприятий машиностроения; модернизировать промышленность, качественно изменить структуру производства для повышения конкурентоспособности продукции машиностроения, что возможно благодаря комплексному научно-инновационному развитию.

Список литературы

1. Адильчаев, Р.Т. Современные проблемы обеспечения устойчивого развития социально-экономических систем / Р.Т. Адильчаев, Е.Б. Аймагамбетов, А.А. Алетдинова // Донецк : Издательство ДонНУ, 2023. – 283 с.

2. Алпеева, Е.А. Обеспечение финансовой устойчивости предприятия на основе инновационного потенциала предприятия / Е.А. Алпеева, Н.Н. Ибятова // Структурные преобразования экономики территорий: в поиске социального и экономического равновесия. – 2018. – С. 7-13.

3. Бунтовская, Л.Л. Социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики как нового субъекта Российской Федерации / Л.Л. Бунтовская, С.Ю. Бунтовский, Л.В. Толстыкина // Донецкие чтения 2023: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности. – 2023. – С. 14-16.

4. Долгих, Ю.А. Риски, влияющие на финансовую устойчивость промышленного предприятия (на примере предприятий российской железорудной промышленности) / Ю.А. Долгих // Российские регионы в фокусе перемен. – 2016. – С. 812-818.

5. Кузьменко, Л.М. Моделирование процессов развития машиностроения: анализ состояния и направления работы / Л.М. Кузьменко, С.Н. Гриневская // Вестник Института экономических исследований. – 2019. – № 4(16). – С. 15-24.

6. Кулинкович, Н.Д. Перспективы развития машиностроения ДНР в современных условиях / Н.Д. Кулинкович, Л.В. Кравцова // Ресурсосбережение. Эффективность. Развитие. – 2022. – С. 156-160.

7. Лепа, Р.Н. Концептуальные положения по развитию машиностроения Донецкой Народной Республики на 2022-2024 годы / Р.Н. Лепа, В.В. Трубчанин, С.Н. Гриневская // Донецк : Институт экономических исследований, 2022. – 43 с.

8. Назарова, Ю.Н. Специфика финансовой устойчивости и её оценка на предприятиях чёрной металлургии (на примере ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») / Ю.Н. Назарова, У.С. Манджиев // Актуальные вопросы устойчивого развития регионов, отраслей, предприятий. – 2024. – С. 383-388.

9. Одинцова, Н.А. Управление финансовым состоянием предприятия с помощью финансового левериджа на основе зарубежного опыта / Н. А. Одинцова, В. Ю. Дорофеева // Вестник Коми республиканской академии государственной службы и управления. Теория и практика управления. – 2022. – № 1(35). – С. 71-76.

10. Официальный сайт ООО «УНИВЕРСАЛГРУПП» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ugrp.biz/> (дата обращения 01.06.2024). – Текст : электронный.

11. Официальный сайт ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tass.ru/ekonomika/17026885> (дата обращения 01.06.2024).

12. Половян, А.В. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2021. – 360 с.

13. Салимова, М.Р. Анализ финансовой устойчивости предприятия на примере ООО «КГ ОПОРА» / М.Р. Салимова // ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО. – 2019. – С. 356-359.

14. Салита, С.В. Формирование конкурентоспособности машиностроительных предприятий ДНР и ЛНР / С.В. Салита // Глобальные тенденции и национальные вызовы научно-технологического развития в условиях инновационной экономики. – Ставрополь: Издательство «АГРУС», 2018. – С. 68-71.

15. Советов, И.Н. Влияние финансовой устойчивости предприятий в конкурентной борьбе на примере кондитерской отрасли на региональном уровне / И.Н. Советов, А.В. Кузнецова // Особенности социально-экономического развития региона: правовые, управленческие и социально-гуманитарные аспекты: электронный сборник научных статей. – 2023. – С. 676-681.

16. Фадеева, Н.В. Анализ факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятий (на примере предприятий железнодорожной отрасли) / Н.В. Фадеева // Инновационные технологии на железнодорожном транспорте. – 2023. – С. 70-74.

Гордеева Наталья Васильевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов, ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», Донецк, Россия
E-mail: n.v.gordeeva@bk.ru

Боришовец Ксения Вячеславовна, магистрант кафедры финансов, ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», Донецк, Россия
E-mail: borishovetsk@bk.ru

Поступила в редакцию 14.07.2024 г.

UDC 65.018

DOI 10.5281/zenodo.13960870

GORDEEVA Natalia¹,
BORISHOVETS Ksenia¹

¹ Donetsk Academy of Management and Public Service, Chelyuskintsev str., 163a, Donetsk, Russia, 283015

ASSESSMENT OF FACTORS AFFECTING THE FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISES IN THE ENGINEERING INDUSTRY

This article considers the key factors that have a significant impact on the financial stability of enterprises in the machine-building industry. This area of the economy, representing an important segment in the structure of production, is subject to a number of internal and external risks that can affect the financial stability of enterprises. The authors analyze various aspects such as the level of debt of enterprises and the efficiency of their assets utilization. These parameters are important for understanding the overall financial situation and can help to draw final conclusions.

The study utilizes both quantitative and qualitative methods of analysis to gain a deeper understanding of the relationship between financial performance and business factors. The results of the study can be useful and have practical value for both business executives, economists and managers. They provide information necessary for making informed management decisions aimed at improving the financial stability of enterprises.

In addition, the article contains specific recommendations, which significantly increases its practical significance. The authors suggest ways to optimize financial flows, manage assets and reduce the risk of over-indebtedness, which will help enterprises to strengthen their position in the market. As a result, these recommendations can serve as a basis for the development of strategies aimed at maintaining the financial condition and sustainability of enterprises in the changing economic situation.

Key words: *financial stability, enterprise, mechanical engineering, profit, development, management.*

References

1. Adilchaev, R.T. (2023) [Modern problems of ensuring sustainable development of socio-economic systems]. *Donetsk : DonNU Publishing House*. 283 p.
2. Alpeeva, E.A. (2018) [Ensuring the financial stability of an enterprise based on the innovative potential of an enterprise]. *Structural transformations of the economy of territories: in search of social and economic equilibrium*. pp. 7-13.
3. Buntovskaya, L.L. (2023) [Socio-economic development of the Donetsk People's Republic as a new subject of the Russian Federation]. *Donetsk Readings 2023: education, science, innovation, culture and modern challenges*. pp. 14-16.
4. Dolgikh, Yu.A. (2016) [Risks affecting the financial stability of an industrial enterprise (on the example of enterprises of the Russian iron ore industry)]. *Russian regions in the focus of change*. pp. 812-818.
5. Kuzmenko, L.M. (2019) [Modeling of mechanical engineering development processes: analysis of the state and directions of work]. *Bulletin of the Institute of Economic Research*. 4(16). pp. 15-24.
6. Kulinkovich, N.D. (2022) [Prospects for the development of mechanical engineering of the DPR in modern conditions]. *Resource conservation. Effectiveness. Development*. pp. 156-160.

7. Lepa, R.N. (2022) [Conceptual provisions on the development of mechanical engineering of the Donetsk People's Republic for 2022-2024]. *Donetsk : Institute of Economic Research*. 43 p.
8. Nazarova, Yu.N. (2024) [Specifics of financial stability and its assessment at ferrous metallurgy enterprises (on the example of PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works)]. *Topical issues of sustainable development of regions, industries, enterprises*. pp. 383-388.
9. Odintsovo, N.A. (2022) [Managing the financial condition of an enterprise using financial leverage based on foreign experience]. *Bulletin of the Komi Republican Academy of Public Administration and Management. Theory and practice of management*. 1(35). pp. 71-76.
10. The official website of UNIVERSALGROUP LLC [Electronic resource]. Access mode: <https://ugrp.biz/> (accessed 06/01/2024). Text : electronic.
11. The official website of FSUE "Information Telegraphic Agency of Russia (ITAR-TASS)" [Electronic resource]. Access mode: <https://tass.ru/ekonomika/17026885> (date of address 06/01/2024).
12. Polovyan, A.V. (2021) [The economy of the Donetsk People's Republic: state, problems, solutions: scientific report] / *team of authors of the State Institution "Institute of Economic Research"; under the scientific editorship of A.V. Polovyan, R.N. Lepa, N.V. Shemyakina; GU "Institute of Economic Research"*. Donetsk. 360 p.
13. Salimova, M.R. (2019) [Analysis of the financial stability of the enterprise on the example of LLC "KG SUPPORT"]. *GENERATION OF THE FUTURE*. pp. 356-359.
14. Salita, S.V. (2018) [Formation of competitiveness of machine-building enterprises of the DPR and LPR]. *Global trends and national challenges of scientific and technological development in an innovative economy*. Stavropol: AGRUS Publishing House. pp. 68-71.
15. Sovetov, I.N. (2023) [The influence of financial stability of enterprises in competition on the example of the confectionery industry at the regional level]. *Features of the socio-economic development of the region: legal, managerial and socio-humanitarian aspects: an electronic collection of scientific articles*. 2023. pp. 676-681.
16. Fadeeva, N.V. (2023) [Analysis of factors affecting the financial stability of enterprises (on the example of enterprises in the railway industry)]. *Innovative technologies in railway transport*. pp. 70-74.

Gordeeva Natalia, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Finance Department, Donetsk Academy of Management and Public Service, Donetsk, Russia

E-mail: n.v.gordeeva@bk.ru

Borishovets Ksenia, Master Student of the Finance Department, Donetsk Academy of Management and Public Service, Donetsk, Russia

E-mail: borishovetsk@bk.ru

Received 14.07.2024